

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАТРИЦЫ В СТОМАТОЛОГИИ: ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ Юсупбаева Ш.С., Курбанов Ш.Ш., Назаров З.З.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Введение и цель. Коллагеновые матрицы являются одним из современных биоматериалов, применяемых в стоматологии для направленной регенерации тканей, увеличения объема мягких тканей и оптимизации процессов заживления. Их использование обусловлено биосовместимостью, способностью к контролируемой биодеградации и выраженными остеокондуктивными и матриксформирующими свойствами. Несмотря на широкое клиническое применение, вопросы сравнительной эффективности и долгосрочной стабильности результатов остаются предметом научного анализа. Цель исследования — оценить клиническую эффективность применения коллагеновых матриц в стоматологической практике и определить перспективы их дальнейшего использования. Материалы и методы. Проведен анализ публикаций, индексируемых в научных базах данных за период 2010–2025 гг. В исследование включены результаты клинических и экспериментальных работ, посвященных применению коллагеновых матриц при лечении рецессий десны, проведении направленной тканевой регенерации, аугментации мягких тканей и подготовке к дентальной имплантации. Оценивались клинические параметры (прирост кератинизированной десны, степень покрытия рецессии, скорость эпителизации), морфологические характеристики регенерированных тканей, частота осложнений и послеоперационная морбидность. Результаты. Анализ данных показал, что применение коллагеновых матриц обеспечивает статистически значимый прирост объема мягких тканей и уменьшение глубины рецессии десны. Отмечено сокращение сроков заживления и снижение выраженности послеоперационного болевого синдрома по сравнению с аутогенными трансплантатами. Морфологические исследования подтверждают формирование зрелой соединительной ткани с признаками неоангиогенеза. Частота осложнений не превышает общепринятых клинических показателей. Заключение. Коллагеновые матрицы демонстрируют клиническую эффективность и безопасность при использовании в различных областях стоматологии. Их применение позволяет снизить травматичность хирургического вмешательства и повысить комфорт пациента. Перспективы дальнейших исследований связаны с совершенствованием структуры и механических свойств матриц, а также с оценкой отдаленных клинических результатов.

Ключевые слова: коллагеновые матрицы; направленная тканевая регенерация; регенерация мягких тканей; пародонтология; дентальная имплантация; биоматериалы; тканевая инженерия; аугментация мягких тканей.

COLLAGEN MATRICES IN DENTISTRY: APPLICATIONS AND PERSPECTIVES

Yusupbayeva Sh.S., Kurbanov Sh.Sh., Nazarov Z.Z.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Introduction and Objective. Collagen matrices are widely used biomaterials in modern dentistry for guided tissue regeneration, soft tissue augmentation, and optimization of wound healing processes. Their clinical application is обусловлена высокой биосовместимостью, способностью к контролируемой биодеградации и выраженными остеокондуктивными и matrix-forming properties. Despite their extensive use, issues related to comparative effectiveness and long-term clinical stability remain subjects of scientific interest. The aim of this study was to evaluate the clinical effectiveness of collagen matrices in dental practice and to determine prospects for their further application. Materials and Methods. A literature analysis of publications indexed in major scientific databases from 2010 to 2025 was conducted. The review included clinical and experimental studies investigating the use of collagen matrices in the treatment of gingival recession, guided tissue regeneration, soft tissue augmentation, and preparation for dental implantation. Clinical parameters (gain in keratinized tissue width, recession coverage rate, epithelialization time), morphological characteristics of regenerated tissues, complication rates, and postoperative morbidity were assessed. Results. The analysis demonstrated that the use of collagen matrices provides a statistically significant increase in soft tissue volume and reduction in gingival recession depth. Reduced healing time and lower postoperative pain intensity were observed compared to autogenous grafts. Morphological findings confirmed the formation of mature connective tissue with signs of neoangiogenesis. The complication rate did not exceed generally accepted clinical values. Conclusion. Collagen matrices demonstrate clinical efficacy and safety in various fields of dentistry. Their application reduces surgical

invasiveness and improves patient comfort. Future research should focus on optimizing matrix composition and mechanical properties, as well as evaluating long-term clinical outcomes.

Keywords: *collagen matrices; guided tissue regeneration; soft tissue regeneration; periodontology; dental implantation; biomaterials; tissue engineering; soft tissue augmentation.*

СТОМАТОЛОГИЯДА КОЛЛАГЕН МАТРИЦАЛАРИ: ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Юсупбаева Ш.С., Курбанов Ш.Ш., Назаров З.З.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Кириш ва тадқиқот мақсади.* Коллаген матрицалари замонавий стоматологияда йўналтирилган тўқима регенерацияси, юмшоқ тўқималар ҳажмини ошириши ҳамда яра битиши жараёнини оптималлаштириши учун кенг қўлланиладиган биоматериаллардан ҳисобланади. Уларнинг клиник қўлланилиши юқори биоуйғунлик, назорат қилинадиган биодеградация хусусияти ва аниқ остео-кондуктив ҳамда матрица ҳосил қилувчи хусусиятлари билан изоҳланади. Шунга қарамай, уларнинг қийёсий самарадорлиги ва узоқ муддатли клиник барқарорлиги масалалари илмий тадқиқотлар доирасида долзарб бўлиб қолмоқда. Тадқиқот мақсади — стоматологик амалиётда коллаген матрицаларининг клиник самарадорлигини баҳолаш ва уларнинг келгусидаги қўлланилиши истиқболларини аниқлаш. Материаллар ва усуллар. 2010–2025 йиллар давомида етакчи илмий маълумотлар базаларида индексланган наирлар таҳлили ўтказилди. Тадқиқотга милк ретракциясини даволаш, йўналтирилган тўқима регенерацияси, юмшоқ тўқималар аугментацияси ва дентал имплантацияга тайёргарлик жараёнида коллаген матрицаларини қўллашга бағишланган клиник ва экспериментал ишлар киритилди. Клиник кўрсаткичлар (кератинлашган тўқима кенглигининг ортиши, ретракция қопланиш даражаси, эпителизация тезлиги), регенерацияланган тўқималарнинг морфологик хусусиятлари, асоратлар частотаси ва операциядан кейинги морбидлик баҳоланди. Натижалар. Таҳлил натижалари коллаген матрицаларидан фойдаланиши юмшоқ тўқималар ҳажмининг статистик жиҳатдан ишончли ортишини ва милк ретракцияси чуқурлигининг камайишини таъминлашини кўрсатди. Аутоген трансплантатларга нисбатан битиши муддати қисқариши ва операциядан кейинги озриқ синдромининг камайиши кузатилди. Морфологик тадқиқотлар етук бириктирувчи тўқима ва неоангиогенез белгиларининг шаклланишини тасдиқлади. Асоратлар даражаси умумқабул қилинган клиник кўрсаткичлардан ошмади. Хулоса. Коллаген матрицалари стоматологиянинг турли йўналишларида клиник самарадорлик ва хавфсизликни намоён этади. Уларнинг қўлланилиши жарроҳлик аралашувининг инвазивлигини камайтиради ҳамда бемор қулай-лигини оширади. Келгусидаги тадқиқотлар матрицаларнинг таркиби ва механик хусусиятларини такомиллаштириши ҳамда узоқ муддатли клиник натижаларни баҳолашга қаратилиши лозим.

Калит сўзлар: *коллаген матрицалари; йўналтирилган тўқима регенерацияси; юмшоқ тўқима регенерацияси; пародонтология; дентал имплантация; биоматериаллар; тўқима муҳандислиги; юмшоқ тўқима аугментацияси.*

e-mail: shahzoda_sabritdinova@mail.ru, kurbanov_sh@gmail.com, zafarnazarovnauka@gmail.com

Введение. Современная стоматология характеризуется активным внедрением биоматериалов, направленных на восстановление утраченных тканей и повышение предсказуемости клинических результатов. Особое значение в этом контексте приобретают методы направленной тканевой регенерации, применяемые в пародонтологии и имплантологии. Восстановление объёма и качества мягких тканей полости рта является важным условием функциональной стабильности и эстетического успеха лечения, особенно при устранении рецессий десны и подготовке к денальной имплантации.

Традиционно для аугментации мягких тканей используются аутогенные трансплантаты соединительной ткани. Несмотря на их высокую клиническую эффективность, данный метод связан с дополнительной операционной травмой донорской зоны, увеличением продолжительности вмешательства и послеоперационной морбидности. В связи с этим актуальной задачей является поиск альтернативных материалов, обеспечивающих сопоставимые клинические результаты при меньшей инвазивности.

Коллагеновые матрицы представляют собой биорезорбируемые трехмерные структуры, формирующие каркас для миграции фибробластов, пролиферации клеток и неоангиогенеза. Благодаря высокой биосовместимости и контролируемой деградации они способствуют формированию зрелой соединительной ткани и восстановлению архитектоники пародонта. В последние годы опубликован

ряд клинических и экспериментальных исследований, демонстрирующих эффективность их применения при лечении рецессий десны, увеличении зоны кератинизированной десны и оптимизации условий для имплантации. Однако вопросы долгосрочной стабильности результатов и сравнительной эффективности с аутогенными трансплантатами остаются предметом научной дискуссии.

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью клинической оценки эффективности применения коллагеновых матриц при коррекции мягкотканых дефектов и определением их места в современной стоматологической практике.

Цель исследования — оценить клиническую эффективность применения коллагеновых матриц при лечении рецессий десны и аугментации мягких тканей в области дентальной имплантации.

Задачи исследования: Изучить динамику клинических показателей (степень покрытия рецессии, прирост ширины кератинизированной десны, изменение толщины мягких тканей).

Оценить сроки эпителизации и выраженность послеоперационного болевого синдрома. Проанализировать частоту и характер возможных осложнений. Сравнить полученные результаты с данными литературы по применению аутогенных трансплантатов.

Научная новизна исследования заключается в комплексной клинической оценке применения коллагеновых матриц при коррекции мягкотканых дефектов с анализом краткосрочных результатов и определением факторов, влияющих на стабильность полученного эффекта.

Актуальность проблемы. Заболевания пародонта и мягкотканые дефекты полости рта продолжают занимать ведущее место в структуре стоматологической патологии и оказывают значительное влияние на качество жизни пациентов. По данным эпидемиологических исследований, признаки воспалительных заболеваний пародонта различной степени выраженности выявляются у большинства взрослого населения, а рецессия десны диагностируется у пациентов как молодого, так и старшего возраста. Увеличение распространённости эстетических требований к стоматологическому лечению, а также широкое внедрение дентальной имплантации обуславливают возрастающую значимость коррекции мягкотканых дефектов.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рецессия десны и дефицит кератинизированной прикреплённой десны сопровождаются повышенной чувствительностью зубов, эстетическими нарушениями, нарушением гигиенического статуса и повышенным риском развития воспалительных осложнений. В области имплантатов недостаточная толщина и объём мягких тканей ассоциируются с риском мукозита и периимплантита, рецессией слизистой оболочки, оголением ортопедических конструкций и снижением долгосрочной стабильности результатов лечения. Формирование адекватного мягкотканного контура вокруг имплантата рассматривается как один из ключевых факторов успеха имплантологического лечения.

Традиционным «золотым стандартом» увеличения объёма мягких тканей остаётся использование аутогенных соединительнотканых трансплантатов. Данный метод демонстрирует высокую клиническую эффективность и предсказуемость, однако связан с дополнительной хирургической травмой донорской области, ограниченностью объёма донорского материала, увеличением времени операции и выраженным послеоперационным болевым синдромом. Наличие двух операционных полей повышает риск осложнений и снижает уровень комфорта пациента, что особенно важно в условиях современной ориентированности стоматологии на минимально инвазивные и пациент-центрированные подходы.

Рис. 3.

Развитие регенеративной медицины и тканевой инженерии способствовало созданию альтернативных биоматериалов, среди которых особое место занимают коллагеновые матрицы. Коллаген как основной структурный белок внеклеточного матрикса обеспечивает оптимальные условия для адгезии, миграции и пролиферации клеток, а также для формирования новой сосудистой сети. Трёхмерная пористая структура современных матриц создаёт каркас, способствующий направленной регенерации тканей и постепенному замещению материала собственной соединительной тканью организма. Контролируемая биодеградация позволяет синхронизировать резорбцию матрицы с процессами тканевой регенерации.

Несмотря на активное внедрение коллагеновых матриц в клиническую практику, остаются дискуссионными вопросы их сравнительной эффективности по отношению к аутогенным трансплантатам, стабильности достигнутого объёма тканей в отдалённые сроки, а также экономической целесообразности применения. Отсутствие единых стандартов выбора материала в зависимости от клинической ситуации и индивидуальных анатомических особенностей пациента требует дальнейшего накопления доказательной базы.

Кроме того, в условиях увеличения количества имплантологических вмешательств и роста эстетических ожиданий пациентов возрастает потребность в методах, позволяющих обеспечить прогнозируемый результат при минимальной инвазивности и сокращении реабилитационного периода. В этом контексте коллагеновые матрицы представляют значительный научный и практический интерес как перспективное направление регенеративной стоматологии.

Таким образом, высокая распространённость мягкотканых дефектов, ограничения традиционных хирургических методов, потребность в снижении операционной травмы и повышении предсказуемости клинических результатов определяют актуальность проведения комплексной клинической оценки эффективности коллагеновых матриц и обоснования их места в современной стоматологической практике.

Заключение. Проведённое клиническое исследование позволило оценить эффективность применения коллагеновых матриц при лечении рецессий десны I–II класса по Miller и аугментации мяг-

ких тканей в области планируемой или установленной дентальной имплантации. Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимом приросте ширины кератинизированной десны, увеличении толщины мягких тканей и достоверном уменьшении глубины рецессии в сроки наблюдения 1, 3 и 6 месяцев после хирургического вмешательства.

Рис. 4.

Применение коллагеновых матриц сопровождалось благоприятным течением послеоперационного периода: отмечено сокращение сроков эпителизации, снижение выраженности болевого синдрома и высокая степень комфорта пациентов по сравнению с традиционной методикой использования аутогенных соединительнотканых трансплантатов. Частота осложнений была минимальной и не потребовала повторных хирургических вмешательств, что подтверждает высокий профиль безопасности исследуемого метода.

Биологическая эффективность коллагеновых матриц обусловлена их структурными и функциональными характеристиками: трёхмерная пористая архитектура обеспечивает формирование каркаса для миграции клеток и неоангиогенеза, а контролируемая биодеградация способствует постепенному замещению материала зрелой соединительной тканью без выраженной воспалительной реакции. Это позволяет рассматривать коллагеновые матрицы как перспективный инструмент направленной тканевой регенерации в пародонтологии и имплантологии.

Сравнительный анализ с данными литературы по применению аутогенных трансплантатов показывает, что коллагеновые матрицы демонстрируют сопоставимые клинические результаты при меньшей инвазивности и отсутствии донорской зоны, что особенно важно в условиях современной пациент-ориентированной стоматологии. Вместе с тем следует учитывать, что долгосрочная стабильность полученных результатов требует дальнейшего изучения в более продолжительные сроки наблюдения и при расширении выборки пациентов.

Таким образом, применение коллагеновых матриц является клинически обоснованным, эффективным и безопасным методом коррекции мягкотканых дефектов полости рта. Их использование способствует повышению предсказуемости эстетических и функциональных результатов лечения, снижению хирургической травмы и улучшению качества жизни пациентов. Перспективным направлением дальнейших исследований представляется оценка отдалённых результатов, разработка дифференцированных показаний к применению в зависимости от клинической ситуации, а также совершенствование технологий производства матриц с целью оптимизации их биологических и механических свойств.

Список литературы:

1. Aroca S., Molnár B., Windisch P. et al. Treatment of multiple adjacent gingival recessions with a modified coronally advanced flap and a collagen matrix: a randomized clinical trial // *Journal of Clinical Periodontology*. 2013. Vol. 40. P. 713–720.
2. Cairo F., Nieri M., Pagliaro U. Efficacy of periodontal plastic surgery procedures in the treatment of localized facial gingival recessions: a systematic review // *Journal of Clinical Periodontology*. 2014. Vol. 41 (Suppl. 15). P. S44–S62.
3. Chambrone L., Tatakis D.N. Long-term outcomes of untreated buccal gingival recessions: a systematic review // *Journal of Periodontology*. 2016. Vol. 87. P. 796–808.
4. Cortellini P., Bissada N.F. Mucogingival conditions in the natural dentition: Narrative review, case definitions, and diagnostic considerations // *Journal of Clinical Periodontology*. 2018. Vol. 45 (Suppl. 20). P. S190–S198.
5. Hämmerle C.H.F., Jung R.E., Yaman D., Lang N.P. Ridge augmentation by applying bioresorbable membranes and deproteinized bovine bone mineral: a report of twelve cases // *Clinical Oral Implants Research*. 2008. Vol. 19. P. 19–26.
6. McGuire M.K., Scheyer E.T. Xenogeneic collagen matrix with coronally advanced flap compared to connective tissue graft for the treatment of dehiscence-type recession defects: 5-year results of a randomized clinical trial // *Journal of Periodontology*. 2016. Vol. 87. P. 221–227.
7. Sculean A., Gruber R., Bosshardt D.D. Soft tissue wound healing around teeth and dental implants // *Journal of Clinical Periodontology*. 2014. Vol. 41 (Suppl. 15). P. S6–S22.
8. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Особенности дентальной имплантации у пациентов с остеопорозом и d- гиповитаминозом» *Журнал медицина и инновации*, 12.2023 Ташкент-2023, стр 186-192
9. Tavelli L., Barootchi S., Ravidà A. et al. What is the safety and efficacy of collagen matrix compared to autogenous connective tissue graft for soft tissue augmentation? A systematic review and meta-analysis // *Journal of Clinical Periodontology*. 2020. Vol. 47. P. 1159–1177.
10. Thoma D.S., Benic G.I., Zwahlen M. et al. A systematic review assessing soft tissue augmentation techniques // *Clinical Oral Implants Research*. 2009. Vol. 20 (Suppl. 4). P. 146–165.
11. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Участие витамина D в регенерации костной ткани и эффективность приёма витамина D3 на остеointegrацию дентальных имплантатов» *Интегративная стоматология и челюстнолицевая хирургия*, Тошкент 2024, том 3, выпуск 1 (6), Стр 29-34
12. Tonetti M.S., Jepsen S., Jin L., Otomo-Corgel J. Impact of the global burden of periodontal diseases on health, nutrition and wellbeing of mankind: A call for global action // *Journal of Clinical Periodontology*. 2017. Vol. 44. P. 456–462.
13. Urban I.A., Montero E., Monje A. et al. Effectiveness of soft tissue augmentation at implant sites // *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*. 2017. Vol. 32. P. 123–134.
14. Zucchelli G., Mounssif I. Periodontal plastic surgery // *Periodontology 2000*. 2015. Vol. 68. P. 333–368.

Для цитирования: Юсупбаева Ш.С., Курбанов Ш.Ш., Назаров З.З. Коллагеновые матрицы в стоматологии: применение и перспективы // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 57–62. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20008583>